

Autores:

Luz Gladys Yarime Peña Ulloa*
Juan Manuel Ochoa Amaya**
Astrid León Camargo***

GRUPO 3. Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial**SUBGRUPO 3.2 Mercantilización de la naturaleza y conflictos****Título:**

**Herencia y ancestralidad de los alimentos en el territorio del Meta-Colombia.
Tradiciones alimenticias al borde del olvido.**

Introducción

Este proyecto busca ahondar en la importancia que tiene para el territorio la herencia y ancestralidad del patrimonio agrícola y gastronómico de algunas comunidades campesinas del departamento del Meta, que a través de los mercados campesinos salvaguardan la producción de alimentos antiguos que aún se cultivan. Igualmente, los productos en aquel sitio no solo promueven la seguridad alimentaria y la economía local, sino que también revitalizan los saberes tradicionales, fortalecen la identidad cultural y fomentan el arraigo territorial. Este estudio analiza el rol fundamental de los mercados campesinos especialmente el de MERCAORINOQUIA, en la preservación de las tradiciones productivas y alimentarias del Meta y propone estrategias para su visibilización y posicionamiento.

* Magíster en Economía (Universidad de Manizales), Especialista en Gerencia del Recurso Humano (Universidad Jorge Tadeo Lozano), Economista (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia U.P.T.C); Profesora de tiempo completo de la Universidad de los Llanos. Correo electrónico: yarime.pena@unillanos.edu.co. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3628-6277>.

** PhD. Estudios Territoriales (Universidad de Caldas); MSc Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Universidad de Manizales); Economista (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia); Profesor de planta Universidad de los Llanos (Colombia). Líder del Grupo de Investigación Territorio y Ambiente (Universidad de los Llanos). Correo electrónico: juan.ochoa@unillanos.edu.co. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7198-0577>.

*** PhD. Diseño, Fabricación y Gestión de proyectos Industriales – Universidad Politécnica de Valencia España; Magíster en Ciencias Económicas; Especialista en Finanzas y Preparación y Evaluación de Proyectos; Economista Universidad de Antioquia; Profesor de planta Universidad de los Llanos (Colombia). Líder del Grupo de Investigación Integración. Correo electrónico: aleonc@unillanos.edu.co ORCID ID: <https://orcid.org/0000/0002/0092/5340>

Objetivo del trabajo

Determinar el desarrollo vocacional de los territorios sobre la producción de alimentos por ancestralidad y herencia de las comunidades, tradiciones al borde del olvido, como el componente principal en la apuesta para la visibilización de los mercados campesinos.

Metodología

Tiene un enfoque metodológico cualitativo analítico, especialmente sobre la base de un método etnográfico y apoyado con entrevistas a los campesinos y otros actores sociales. De ellos se buscará entender esa identidad con el territorio, el lazo de herencia y consanguinidad existente, principalmente asociado con su forma de vida. Así como conocer esa ancestralidad que los abriga con sus parientes y coterráneos, reflejada en sus formas tradicionales de producción.

Los instrumentos escogidos serán las entrevistas y encuestas aplicados a los campesinos que llegan al sitio de mercado escogido por la asociación. De esta forma, se buscará identificar a los propietarios los cuales se constituirán en la unidad de análisis. El proceso de conocimiento se explica a partir de la acción que los actores sociales hacen sobre el territorio con el propósito de señalar las verdades particulares que se encuentran en el medio, es decir, actores, territorio y producción serán el motivo de indagación en la investigación.

El desarrollo metodológico tendrá en cuenta el manejo de fuentes primarias y secundarias con la finalidad de obtener los datos que soportarán el estudio, provendrán de diversos lados, dependiendo del grado de afinidad de los actores con el fenómeno a estudiar, así como de distintos tipos de muestras de las cuales se logrará la información requerida.

Planteamiento del problema

El departamento del Meta tiene una población de 1.000.000 habitantes, localizado en Colombia, en la zona entre el Piedemonte Llanero y los Llanos orientales. Tiene una extensión de 85.779 kilómetros cuadrados y es el cuarto departamento por extensión en el país y el tercero en Producto Interior Bruto (PIB) per - cápita. Su vocación es agrícola, gracias a una gran extensión de tierra, disponibilidad de recursos y clima que favorecen la producción agrícola.

El desarrollo agrícola y social del territorio obedece, no solamente a lo trazado desde la política central del gobierno, sino a factores propios como la mejora de la infraestructura de vías de comunicación, planeación territorial, disposición de las comunidades a través de los actores sociales con la finalidad de engranar sus sistemas de producción, con las agendas de competitividad, entre otros, con la finalidad de fortalecer los sistemas de producción como dinamizadores locales, en búsqueda de nuevas oportunidades comerciales a través de nuevos y diversos mercados, en este caso, mercados campesinos.

Para el caso de lo tratado en esta propuesta de investigación, se busca revisar los elementos teóricos que acompañan el concepto de territorio, teniendo en cuenta su ancestralidad y la herencia, que aunque relacionadas, representan conceptos distintos con implicaciones

significativas en diversos campos de estudio. Como lo esboza Smith (2015), la ancestralidad se refiere a la línea de descendencia de un individuo, trazando su origen a través de generaciones pasadas. Esta conexión puede ser biológica, cultural o ambas, reflejando la historia evolutiva y cultural de una población. Biológicamente, la ancestralidad se refiere a la herencia genética recibida de antepasados. Culturalmente, abarca las tradiciones, costumbres, creencias y prácticas transmitidas a través de generaciones, conformando la identidad de un grupo.

Por otro lado, la herencialidad, se centra en la transmisión de características específicas de padres a hijos, Visscher et al. (2012) definen la herencialidad como "la proporción de la varianza fenotípica total que se debe a diferencias genéticas entre individuos"(p. 7), en otras palabras, mide cuánto de las diferencias que vemos en un rasgo se deben a los genes en lugar del entorno.

Estos dos aspectos desencadenados en los actores del campo, en sus procesos de intercambio de saberes y tradiciones, especialmente las formas y sistemas de producción de antaño, pero que ahora se ven abocados a nuevos procesos de competitividad, alejados de esas costumbres, pues ellas no generan el excedente económico que se requiere hoy en día, especialmente por su baja productividad. De allí la finalidad de entender el papel que juega el modelo de asociación campesina, pues con éste se puede rescatar parte de esos valores hereditarios de la tierra y de sus antiguos pobladores.

Así pues, sobre el actor social, en este caso el campesino, recae la responsabilidad por mantener los lazos de consanguinidad con el territorio, especialmente con la forma de labrar la tierra, producir y mantener los cultivos que representan identidad para él, su familia y su vereda, pues son ellos los que caracterizan y permiten identificar el lugar y la esencia del producto, sirviendo de diferenciación en el momento de compra por parte del consumidor final, pues los elige dependiendo de su procedencia. Igualmente, a partir de la implementación de formas y técnicas amigables, limpias con el medio ambiente, se podrá pensar en identificar sistemas de trabajo de la tierra distintivos para lograr el reconocimiento de una identidad de marca, fortaleciendo la competitividad del sector, lo que a la postre redundará en mejores ingresos para los campesinos.

Estos mercados son una vía corta de comercialización para los productos agrícolas, llevando a los consumidores alimentos frescos a mejores precios, garantizando a los campesinos precios más justos; estos mercados se conforman en su mayoría por medio de asociaciones, que al final logran agrupar a un número importante de cultivadores, de productos y de regiones. De igual forma, en procura de mejorar la visibilización de estas producciones campesinas se requiere de la implementación de plataformas virtuales, que develen su identidad y quehacer, en una diferenciación de producto para atraer una mayor cantidad de clientes.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

Se busca revisar los elementos teóricos que acompañan el concepto de territorio, teniendo en cuenta su ancestralidad y la de sus actores en un proceso de intercambio de saberes y

tradiciones, especialmente las formas y sistemas de producción de antaño, que se pueden identificar en los mercados campesinos, que ahora se ven abocados a nuevos procesos de competitividad, que de alguna manera atentan contra la pérdida de esas costumbres, pues ellas no generan el excedente económico que se requiere hoy en día, especialmente por las nuevas tendencias alimenticias propias de un modelo de consumo masivo.

Así pues, sobre el actor social, en este caso el campesino, recae la responsabilidad por mantener los lazos de consanguinidad con el territorio, especialmente con la forma de labrar la tierra, producir y mantener los cultivos que representan identidad para él, su familia y su vereda, pues son ellos los que caracterizan y permiten identificar el lugar; sirviendo de diferenciación en el momento de compra por parte del consumidor final, pues los elige dependiendo de su procedencia. Con ello se podrá pensar en identificar sistemas de trabajo de la tierra distintivos para rescatar una identidad territorial, lo que a la postre redundará en una preservación de costumbres campesinas a partir de los alimentos, que darán un valor agregado como rasgo distintivo y de visibilización para los productos que se comercializan en el mercado campesino de MercaOroniquia.

Palabras clave

Territorio, ancestralidad, actores sociales.

Parte de la bibliografía utilizada en este estudio

- Acosta, L. M., & Tafurt, N. (2018). Proyecto de preinversión para la creación, montaje y puesta en marcha de una planta procesadora de harina de sagú en la ciudad de Villavicencio para el segundo semestre del año 2018 [Undergraduate thesis, Universidad de los Llanos].
- Acosta Rodríguez, J. D. (2023). Llanos Orientales: 1531-1819. https://www.academia.edu/39887501/Llanos_orientales_colombianos_1531_1819_Desde_su_descubrimiento_hasta_la_Independencia
- Agronet. (2023). Estadísticas Agrícolas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx>
- Ahumada, I. (2021). Iglesia y monarquía ante las lenguas indígenas hispanoamericanas (1503-1803). *Káñina*, 45(1), 141-158. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-26362021000100141
- Alves, A. A. C. (2002). The cassava (*Manihot esculenta* Crantz) and its role in food security in the tropics. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 82(14), 1603-1606.
- Andrade, H. J., & Castro, L. F. (2013). El cultivo de arroz secano en Colombia: Una revisión. *Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas*, 7(2), 245-255.
- Arango, M. C. (1993). *La cocina popular colombiana*. Biblioteca Básica Colombiana.
- Arias-Vanegas, J., & Caicedo, A. (2017). Aproximaciones al despojo desde Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, 53(1), 7-22. <https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/29>

- Borojevoy, E., Castillo, N., & Rojas, W. (2014). Biodiversidad y sistemas de conocimiento tradicional asociados a la yuca en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana. *Revista Colombiana de Antropología*, 50(1), 187-212.
- Bouman, B. A., Humphreys, E., Tuong, T. P., & Barker, R. (2007). *Water management in irrigated rice: Coping with water scarcity*. International Rice Research Institute.
- Castillejo Cuéllar, A., Franco Agudelo, S., Ganem Maloof, K., & Régifo, R. (2022). *Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia*. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/65513>
- Castillo, C. & Caicedo, J. (2013). El conocimiento tradicional: la herencia de los pueblos indígenas. Recuperado de: *Revista Semillas*, 57/58, 56-60
- Cavalli-Sforza, L. L., & Feldman, M. W. (1981). *Cultural transmission and evolution: A quantitative approach*. Princeton University Press.
- CIAT. (2002). *Cassava: Biology, production and utilization*. CABI Publishing.
- CIAT. (2016). *Informe anual 2016*. Centro Internacional de Agricultura Tropical.
- Clement, C. R., de Cristo-Araújo, M., Coppens d'Eeckenbrugge, G., Pereira, A. A., & Picanço-Rodrigues, D. (2010). Origin and domestication of native Amazonian crops. *Diversity*, 2(1), 72-106.
- Cock, J. H. (1985). *Cassava: New potential for a neglected crop*. Westview Press.
- CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento). (2023). *Informe anual sobre desplazamiento forzado en Colombia: Pueblos indígenas en riesgo*. Bogotá, Colombia: CODHES.
- Colmenares, G. (1997). *La economía y la sociedad coloniales, 1550-1800*. Nueva historia de Colombia.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). *Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos*. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/36733>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2016). *Población indígena de Colombia*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46191/4/S2000226_es.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). *Los pueblos indígenas de Colombia en el siglo XXI: Desafíos para la garantía de sus derechos*. <https://repositorio.cepal.org/bitstreams/a434da08-068e-4f38-9945-8cbf9d850312/download>
- Correa, F. (2016). Patrimonio cultural alimentario y turismo: una relación sustentable. *PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 14(3), 655-667.
- Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-445 de 2016. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-445-16.html>
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-129 de 2011, tomado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-129-11.htm>
- DANE. (2016). *El cultivo de la yuca (Manihot esculenta Crantz)*. Boletín de Insumos, abril de 2016.

- DANE. (2021). Boletín técnico: Cadena productiva del arroz. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-de-arroz-mecanizado/encuesta-nacional-de-arroz-mecanizado-enam-historicos>
- Davidson, A. (2014). *The Oxford companion to food*. Oxford University Press.
- De Langhe, E., Vrydaghs, L., De Maret, P., Perrier, X., & Denham, T. (2009). Why bananas matter: An introduction to the history of banana domestication. *Ethnobotany Research and Applications*, 7, 165-177.
- Del Popolo, F., Avila Salinas, M., & CEPAL, N. (2006). Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/4717>
- Domínguez, C. & Gómez, A. (1990). *La economía extractiva en la Amazonía colombiana: 1850-1930*. Universidad Nacional de Colombia. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796525404672?lang=en>
- Echeverri, J. Á. (2010). Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural?. En *Anales de Antropología*, 44(2), 151-190. <https://books.google.com.co/books?id=sKoMzigYYUEC&pg=PA259#v=onepage&q&f=false>
- FAO. (2011). *Save and grow: Cassava. A guide to sustainable production intensification*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2019). *El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2019. Movilizar recursos para financiar el desarrollo rural*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/2120f787-5a49-41f5-a9fb-f4ceaac98b2c/content>
- FAOSTAT. (2023). *Producción de arroz en Colombia*. <https://www.fao.org/faostat/>
- Fedearroz. (2023). *El arroz en Colombia*. <https://www.fedearroz.com.co/>
- Fedearroz. (2023). *Historia del arroz*. <https://fedearroz.com.co/es/cereal-milenario/historia-del-arroz/>
- Smith, C. (2015). *Ancestry and DNA*. National Geographic. Recuperado de <https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.0030104>
- Visscher, P. M., Brown, M. A., McCarthy, M. I., & Yang, J. (2012). Five years of GWAS discovery. *The American Journal of Human Genetics*, 90(1), 7-24. <https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0002-9297%2811%2900533-7>